

Η «σχεδιασμένη» φύση ως μια νέα θεώρηση των σύγχρονων αστικών αναπλάσεων

Π. Κούλαλη¹, Α. Τέλλιος²

¹ Υποψήφια Διδάκτορας, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Ελλάδα

² Αναπληρωτής καθηγητής, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24, Ελλάδα

*Στοιχεία επικοινωνίας συγγραφέα E-mail: yiotakoulali@gmail.com

Περίληψη

Στην πρόσφατη ιστορία του 20^{ου} αιώνα, και στο πλαίσιο της εξέλιξης του μοντέρνου κινήματος, αλλά και των μεταμοντέρνων έπειτα εκφράσεων του, παρατηρείται διάσταση στη σχέση φύσης και αρχιτεκτονικής. Η αρχιτεκτονική αντανακλά το πνεύμα του τόπου και βρίσκεται σε αρμονία με το αστικό περιβάλλον. Ωστόσο η έννοια του πλαισίου μέσα στο οποίο κινείται, περιορίζεται στα ανθρώπινα επιτεύγματα και τις ανθρωποκεντρικές πολιτιστικές αξίες. Το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον αποκτά δευτερεύουσα σημασία και το δομημένο περιβάλλον αποτελεί το επίκεντρο εστίασης, καθώς οι λειτουργικές, ανθρώπινες ανάγκες αποτελούν πρωταρχικό στόχο. Αυτή είναι και η βασική υπόθεση για την έννοια του πλαισίου. Ωστόσο η περιβαλλοντική κρίση τον τελευταίο καιρό έχει οδηγήσει τις επιστημονικές κοινότητες, στα γνωστικά πεδία του σχεδιασμού του χώρου, ανθρωπογενούς και φυσικού, σε μια διαδικασία επανεξέτασης αυτής της τάσης.

Η ανάγκη για μια νέα στάση απέναντι στην «φύση/γη» έγινε επιτακτική και νέα οράματα άρχισαν να αναδύονται. Ένας νέος τρόπος θέασης και αποτίμησης της γης άρχισε να αναπτύσσεται. Το νέο πλαίσιο για τα κτίρια αποτελεί πλέον το σύνολο του φυσικού κόσμου. Ο στόχος για ικανοποίηση μόνο των ανθρώπινων αναγκών, που προϋπήρχε, αντικαταστάθηκε από έναν ευρύτερο στόχο: την ικανοποίηση όλων των φυσικών ειδών της γης. Αυτή αποτελεί μια νέα ολιστική προσέγγιση, μια νέα υπόθεση για τα δεδομένα της εποχής. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, το νέο σύστημα θα πρέπει να λειτουργεί παρόμοια με τον φυσικό κόσμο. Αυτή η φυσική φιλοσοφία αντιλαμβάνεται το σύμπαν σαν έναν οργανισμό και το έργο της αρχιτεκτονικής ως μια οργανική λειτουργία που περιλαμβάνει δυναμικές διαδικασίες. Αυτή η νέα αρχιτεκτονική είναι συγκολλημένη με τη φύση, είναι ένα ενιαίο σώμα κινούμενο από ένα ενιαίο πνεύμα.

Βασική επιδίωξη της διδακτορικής διατριβής είναι η εξέταση θεωρητικών ζητημάτων σχεδιασμού σχετικά με μηχανισμούς και διαδικασίες που ακολουθούν ένα κυκλικό μοντέλο και ενσωματώνουν ένα υψηλό επίπεδο πολυπλοκότητας. Εξετάζεται η αυτονόμηση του σχεδιασμού από στενά πλαίσια και μονομερείς εκδοχές του (λειτουργικές, κατασκευαστικές, οπτικές, κ.λπ) οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριλάβουν περίπλοκες ροές, υπόγειες διεργασίες, προηγούμενες ιστορίες και μελλοντικούς χειρισμούς

Παράλληλα μελετώνται οι δυνατότητες άρθρωσης και ο βαθμός εγκυρότητας μιας νέας αρχιτεκτονικής, που θα ενσωματώνει στοιχεία από τη βιολογία, την οικολογία και τις επιστήμες του περιβάλλοντος και θα συγκροτεί μια νέα περιβαλλοντική προσέγγιση προκειμένου ο σχεδιασμός να μετατραπεί σε ένα θετικό παράγοντα με την εξισορρόπηση των κοινωνικών αναγκών των ανθρώπων και των περιβαλλοντικών ζητημάτων. Παράλληλα θα προσεγγίζει τη διαδραστική σχέση αρχιτεκτονικής και φύσης με πυρήνα αυτής της προσέγγισης τον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να λειτουργεί σε αρμονία μέσα στην οικόσφαιρα και να δημιουργεί συμβιωτικές σχέσεις με όλους τους φορείς.

Βάσει αυτής της θεώρησης θα εξεταστούν όροι και δυνατότητες σχεδιαστικής ανταπόκρισης σε αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα και κυρίως σε περιοχές που έχουν εξαντληθεί από το αρχικό φυσικό τους περιβάλλον ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία τους. Κάτι τέτοιο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βιώσιμη εξέλιξη των αστικών συστημάτων.

Λέξεις κλειδιά: φύση, βιολογία, οικολογία, αστικά περιβάλλοντα, περιαστικά τοπία

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα βιώνουμε την εποχή του ανθρωπόκενου - τη νέα κατά πολλούς γεωλογική εποχή του πλανήτη (Crutzen, Stoermer, 2000) - όπου κανένα έδαφος πλέον δεν έχει απομείνει ανέγγιχτο από την ανθρώπινη επίδραση. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται «μια ταχύτατη και παγκόσμια εξάπλωση νέων υλικών, τα οποία αφήνουν τα ίχνη τους στα ιζήματα» (Waters, 2016). Η παραπάνω θεώρηση συνηγορεί υπέρ της αναγκαιότητας για επανεκτίμηση των εννοιών της περιβαλλοντικής προστασίας. Για να επιτευχθεί αυτό αναζητείται μία εναλλακτική προσέγγιση σχεδιασμού, όπου η ανθρώπινη επέμβαση θα αποτελεί τη συν-εξελικτική δύναμη των φυσικών οικοσυστημάτων. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις ενδιαφέροντος θεωρούνται τα τεχνητά - ανθρωπογενή τοπία (Reed, Lister, 2014), που η ανθρώπινη χρήση τους έχει σταματήσει και αποτελούν σήμερα μια πρόκληση για επανα-προγραμματισμό.

Στα πλαίσια αυτά, η παρούσα διδακτορική διατριβή θα διερευνήσει τη δυνατότητα τεκμηρίωσης ενός καινοτόμου και σύγχρονου αρχιτεκτονικού μοντέλου ανάλυσης, ερμηνείας και ανασύνθεσης με πεδίο εφαρμογής τα διαταραγμένα και υπολειμματικά αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα.

Η προτεινόμενη μελέτη θα βασιστεί σε θεωρήσεις σχετικές με την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, την έννοια της ανάδυσης, τη μελέτη των οικολογικών σχέσεων, που διέπουν το τοπίο, τη συμβιωτική σχέση μεταξύ των έμβιων οργανισμών, τη χρήση της βιολογίας, της γεωλογίας και των φυσικών επιστημών, αλλά και ταυτόχρονα την εφαρμογή των σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ως εργαλεία ανάλυσης αλλά και εργαλεία επέμβασης, προσομοίωσης, σχεδιασμού. Βασικός στόχος της διατριβής είναι να προσφέρει μια σύγχρονη τεκμηριωμένη και ολιστική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων επικεντρώνοντας στα υπολειμματικά αστικά και περιαστικά περιβάλλοντα.

Εικ. 1 «Welcome to the Anthropocene», ταινία για την κατάσταση του πλανήτη, Planet Under Pressure conference, London 26-29 March, <https://vimeo.com/39048998>

1.1 Θεωρητικό Πλαίσιο

Η επισκόπηση του σχετικού επιστημονικού πεδίου αφορά στην εξέλιξη των προσεγγίσεων, που θέτουν την αρχιτεκτονική σε άμεση συσχέτιση με τη φύση και τους μηχανισμούς της. Η διδακτορική διατριβή έχει στόχο να διερευνήσει τις δυνατότητες άρθρωσης και το βαθμό εγκυρότητας μιας νέας προσέγγισης, η οποία θα πραγματεύεται εκ νέου την ιδέα του διαχωρισμού του ανθρώπου με τη φύση αλλά και την κυριαρχία του πάνω σε αυτή. Αυτή η νέα προοπτική αντλεί τις αφετηρίες της από ισχύουσες οικολογικές θεωρίες και σχεδιαστικές τάσεις, που θεωρούν τον άνθρωπο ως ένα από τα είδη της οικόσφαιρας, που συμβιώνει αρμονικά με τα υπόλοιπα είδη (Naess, 1999). Η προτεινόμενη νέα οικολογική προσέγγιση στοχεύει

στην εισαγωγή ενός νέου αρχιτεκτονικού μοντέλου, που θα επιχειρήσει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση αρχιτεκτονικής και φύσης.

Σχετικά με τη αρχιτεκτονική διαδικασία αναπτύχθηκαν διάφορες τάσεις, που εκφράζουν μοντέλα σχεδιασμού, τα οποία καθοδηγούνται από τις φυσικές διαδικασίες και αλληλεπιδρούν με τους φυσικούς μηχανισμούς. Αρχικά η «ανάδυση» αποτέλεσε ένα νέο τρόπο σκέψης και μια πρωτοπόρα προσέγγιση σχεδιασμού. Για τον τρόπο οργάνωσης των συστημάτων και τις διαδικασίες της «ανάδυσης» διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις που παρατίθενται παρακάτω.

Η επιστροφή του σχεδιασμού στα φυσικά συστήματα αναλύεται από την Helen Castle (2004), η οποία σημειώνει πως διαρρηγνύονται πλέον τα όρια που θέτει η προσήλωση στην παραγωγή ενός δεδομένου αντικειμένου, με προκαθορισμένες, συγκεκριμένες ιδιότητες, που δομήθηκε με την τοποθέτηση ανθρώπινων τεχνικών επιτευγμάτων (μηχανών) σαν υπόδειγμα και μέτρο σύγκρισης στην κορυφή της πρωτοπορίας, στο δόγμα του μοντερνισμού.

Μια νέα αρχιτεκτονική προσέγγιση, που εμπλέκει συνθήκες οικολογικής, τοπολογικής και δομικής απόδοσης, πρότεινε ο Achim Menges (2004). Συγκεκριμένα ο Menges διαπραγματεύεται μια μετατόπιση από ένα σχεδιασμό προσαρμοσμένο στη μονάδα (unit-based), σε ένα «σχεδιασμό προσανατολισμένο στις συνθήκες» (condition-based), τις διαδικασίες εφαρμογής του οποίου στηρίζει στις αυτό-οργανωτικές δυνατότητες της ύλης.

Σχετικά με μια μαθηματική θεώρηση των διαδικασιών της ανάδυσης στη φύση και σε υπολογιστικά περιβάλλοντα, ο Michael Weinstock (2010) αναλύει τα μαθηματικά μοντέλα παραγωγής εξελισσόμενων μορφών και δομών με μορφογενετικές διαδικασίες. Επιχειρηματολογεί υπέρ μιας εμπέδωσης μιας τέτοιου τύπου προσέγγισης στην αρχιτεκτονική, στο πλαίσιο μιας αναδρομής στις ρίζες και τα εργαλεία της ανάδυσης στη βιολογία, τη φυσική και τα μαθηματικά και στη βάση μιας διευρυμένης διατομεακότητας, ακριβώς λόγω του γεγονότος ότι η ανάδυση αποτελεί μια έννοια που εμφανίζεται σε ποικίλα επιστημονικά πεδία.

Μια διαφορετική σχεδιαστική προσέγγιση που απορρέει από αυτό τον μηχανισμό σχεδιασμού είναι η βιομίμηση που διερευνά τη μίμηση των μοντέλων, των συστημάτων και των στοιχείων της φύσης, με σκοπό την επίλυση σύνθετων αρχιτεκτονικών προβλημάτων (Pawlyn, 2011). Στην ουσία η βιομίμηση στοχεύει στην ανάλυση των φυσικών μηχανισμών και στην ένταξή τους στην δημιουργία λειτουργικών χώρων που δανείζονται στοιχεία από την ευφυΐα της φύσης.

Επίσης, αρκετά συναφείς με το παρόν πλαίσιο εργασίας αποτελούν οι προσεγγίσεις που συσχετίζουν τη μορφογένεση με την υλικότητα των δομών (DeLanda, 2011). Για τον καθορισμό της μορφής πρωταρχικός παράγοντας αποτελεί η υλικότητα των δομών. Το υλικό δεν θεωρείται ως δευτερεύον χαρακτηριστικό της μορφής, αλλά ως πρόγονός της (Oxman, 2010). Σχετικά με την υλικότητα των δομών θετικά συνηγορεί η θεωρία πως δε χρειάζεται να αναζητούμε νέα υλικά και πετρώματα εφόσον ο τόπος παρέχει τη δυνατότητα.

Όσον αφορά στα εργαλεία που εξυπηρετούν τις σχεδιαστικές προσεγγίσεις, που προαναφέρθηκαν, ειδική εστίαση γίνεται στον ψηφιακό σχεδιασμό. Το δυναμικό των ψηφιακών συστημάτων σήμερα αποτελείται από ένα συγκρότημα αυτόνομων συστημάτων, που μοιάζουν με τις φυσικές διαδικασίες. Καθώς η ψηφιακή σφαίρα εξελίσσεται, νέες μορφές κατανεμημένων υπολογιστικών συστημάτων απασχολούν γνωστικές, αισθητικές, και διαδραστικές δυνατότητες, όπως ενσωματωμένους μηχανισμούς ανάδρασης και πρόβλεψης για τις συλλογικές συμπεριφορές και είναι σε θέση να αλληλεπιδρούν με ανθρώπινα και φυσικά συστήματα (Picon, 2010).

Σε αντίθεση με τις προαναφερθείσες μεθόδους και θεωρίες, που απομονώνουν τα εννοιολογικά πεδία και θέτουν σε κάποιες περιπτώσεις σε απόσταση τη θεωρία από τις αρχιτεκτονικές εφαρμογές, η παρούσα διδακτορική διατριβή θα μελετήσει και θα εμβαθύνει επιστημονικές περιοχές όπως η οικολογία, η βιολογία και τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα, σε συνδυασμό με το βασικό στόχο που είναι η μελέτη των αλληλεπιδράσεων με τα ανθρωπογενή συστήματα (Holland, 1992).

Η παρουσιαζόμενη έρευνα θα επιχειρήσει να ενσωματώσει τις «bottom up» διαδικασίες της ανάδρασης (Hensel, Menges, Weinstock, 2010) τόσο σε βιολογικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υλικών και κατασκευής σε μια συνεκτική και ολοκληρωμένη διαδικασία σχεδιασμού. Οι πολυάριθμοι παράγοντες επηρεασμού θα μπορούν να μεταφραστούν μέσω των υπολογιστικών διαδικασιών σε μια κοινή γεωμετρική γλώσσα, η οποία θα διέπει όλη τη διαδικασία σχεδιασμού. Τα προτεινόμενα μοντέλα θα επιτυγχάνουν αρμονική προσαρμογή με τις υφιστάμενες δομές, συνεισφέροντας με αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία και διατήρηση ενός ισορροπημένου και βιώσιμου οικοσυστήματος.

Βασική επιδίωξη είναι η επίτευξη της θεωρητικής και πρακτικής συνθήκης για τη δημιουργία ενός πλαισίου που μπορεί να επιτρέψει στους οργανισμούς και τους φυσικούς πόρους να διατηρηθούν μέσω βιοφυσικών μηχανισμών ανάδρασης σε ένα σύστημα, που αυτορυθμίζεται (Maturana, Varela, 1980) με μετριοπαθή ανθρώπινη διαδικασία ενεργώντας τόσο για τα βιοτικά όσο και για τα αβιοτικά στοιχεία.

Στο προτεινόμενο μοντέλο σχεδιασμού ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι καθοριστικός. Ο αρχιτέκτονας δε θα είναι πλέον ο τελικός διαμορφωτής εμπειριών αλλά θα δρα συνεργατικά με τη φύση και θα συναποφασίζει τις εμπειρίες με το περιβάλλον και το χρόνο. Τα μοντέλα του θα μπορούν να έχουν συνέχεια χωρίς να είναι στατικά και άκαμπτα και θα αλληλεπιδρούν αρμονικά με τα φυσικά οικοσυστήματα.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα η διατριβή αναλύεται στις παρακάτω ενότητες εργασίας.

ΕΕ1. Ενότητα Εργασίας 1. -Ορισμός του μοντέλου σχεδιασμού

ΕΕ2. Ενότητα Εργασίας 2. -Εφαρμογή του μοντέλου σε πραγματικά περιβάλλοντα

ΕΕ3. Ενότητα Εργασίας 3.-Αποτίμηση του μοντέλου σχεδιασμού

Εν συνεχεία αναλύεται η μεθοδολογία για την κάθε ενότητα εργασίας.

ΕΕ1.Ορισμός του μοντέλου σχεδιασμού

Προκειμένου να οριστεί το μοντέλο σχεδιασμού θα πραγματοποιηθεί έρευνα της στάθμης της επιστήμης στα πεδία της οικολογίας, των περιβαλλοντικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών για να αναλυθούν σχετικά μοντέλα σχεδιασμού. Η διαδικασία σχεδιασμού θα βασιστεί στις θεωρίες της ανάπτυξης και της υλικότητας των δομών. Πιο συγκεκριμένα, θα διερευνηθεί η προέλευση των όρων μέσα από μια αναδρομή στην εξέλιξη των ξεχωριστών επιστημονικών πεδίων, προκειμένου να επαναοριστούν οι έννοιες και οι όροι σε ένα κοινό πλαίσιο αλληλεπίδρασης της αρχιτεκτονικής, της βιολογίας και της οικολογίας.

Επίσης, θα μελετηθεί το έργο αντιπροσωπευτικών αρχιτεκτόνων αυτής της τάσης (EcoLogic Studio, Francois Roche, Achim Menges, Michael Weinstock, Neri Oxman) και θα εξεταστούν επιλεγμένα παραδείγματα, που αφορούν σε πόλεις και τοπία όπως της ομάδας EcoLogic Studio, (Pasquero, C., Polletto, M., Biodigital Design Workflow Montenegro, 2016) καθώς και έργα από σύγχρονες εκθέσεις όπως ενδεικτικά η έκθεση «Naturalizing architecture» (Frac Centre, 2013), όπου μέσω του πειραματικού σχεδιασμού, των υλικών και σε συνδυασμό με τις θεωρητικές έρευνες επαναδιατυπώνεται η σχέση αρχιτεκτονικής και φύσης.

Εικ. 2 Anthropocene Isle: BioCities / αρχιτεκτονική / ενέργεια / τοπίο / αστικός σχεδιασμός / νερό, 27 Σεπτεμβρίου 2017, project από τους ecoLogicStudio: Marco Poletto και Claudia Pasquero (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο) Ομάδα Σχεδιασμού: Marco Poletto, Claudia Pasquero, Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος, Raphael Fogel, Terezia Greskova, Mauro Mosca, Anjie Gu

Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί σε τρεις κλίμακες που επεκτείνονται από το μοριακό στο διηπειρωτικό: α) στις μοριακές που αφορούν στη δομή της ύλης, β) στις αρχιτεκτονικές που αφορούν στην τοπική οικολογία, γ) στις παγκόσμιες που είναι σχετικές με τα δίκτυα και τις διευρυμένες παγκόσμιες λογικές. Μέθοδοι που μπορούν

να χρησιμοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ψηφιακή παρακολούθηση και προσομοίωση ροών και η θεώρηση του φυσικού αποθέματος ως απεριόριστου, ανοιχτού και δικτυωμένου.

Με βάση τα παραπάνω προτείνεται μια σχεδιασμένη ροή εργασίας που διαχειρίζεται τις ροές πληροφοριών, της ύλης και της ενέργειας που παρέχεται από την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, της υψηλής ανάλυσης δορυφορικής παρακολούθησης, της τρισδιάστατη σάρωση της γης, της χαρτογράφησης του τοπίου, της χρήση ψηφιακών εικονικών δεδομένων, της χρήσης ψηφιακών φωτογραφιών και δεδομένων από δισδιάστατες εικόνες και της χρήσης υλικού και δεδομένων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πιο συγκεκριμένα το προτεινόμενο μοντέλο θα συνυπολογίζει πληροφορία που προκύπτει για την ανθρώπινη δραστηριότητα σε αστικές και περιαστικές περιοχές από την ανάλυση κοινωνικών δικτύων. Επίσης θα συνυπολογίζονται οι αλλαγές στο περιβάλλον βάσει χρονικής παρατήρησης δορυφορικών εικόνων και ψηφιακών φωτογραφιών.

ΕΕ2. Εφαρμογή του μοντέλου σε πραγματικά περιβάλλοντα

Το μοντέλο σχεδιασμού που θα οριστεί στην ΕΕ1 θα εφαρμοστεί σε μία σειρά από πραγματικές περιπτώσεις εργασίας. Θα πραγματοποιηθεί προσομοίωση του σχεδιασμού προκειμένου να διερευνηθεί η ποιότητα του αποτελέσματος. Τα περιβάλλοντα, που θα χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή του μοντέλου, θα επιλεγούν με κριτήρια την γενικότητά τους και την ποικιλία των χαρακτηριστικών τους. Η εφαρμογή του μοντέλου θα πραγματοποιηθεί με την χρήση των τεχνολογιών αιχμής.

ΕΕ3. Αποτίμηση του μοντέλου σχεδιασμού

Στην ΕΕ3 θα αποτιμηθεί το μοντέλο σχεδιασμού, που προτάθηκε μέσω της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των πειραμάτων της ΕΕ2. Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε κριτήρια όπως ο βαθμός επαναχρησιμοποίησης των υλικών, η υλοποίηση των θεωριών της ανάδυσης, ο βαθμός δημιουργίας χωρικών συγκροτήσεων, που οργανώνουν το φυσικό και το τεχνητό σε μία ενοποιημένη οντότητα.

Τέλος θα γίνει κριτική και οργάνωση των ευρημάτων της αξιολόγησης, θα εξαχθούν πληροφορίες για την αλληλεπίδραση των διαφορετικών επιστημών και θα επανεξεταστεί ο ορισμός του μοντέλου της ΕΕ1 βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η μέχρι τώρα έρευνα σχετικά με τις «Σχεδιασμένες Οικολογίες» έχει επικεντρωθεί αυτή τη χρονική συγκυρία στην Ενότητα Εργασίας 1 που αφορά τον «Ορισμό του μοντέλου σχεδιασμού». Πραγματοποιείται έρευνα στα πεδία της οικολογίας, των περιβαλλοντικών επιστημών και των νέων τεχνολογιών προκειμένου να αναλυθούν σχετικά μοντέλα σχεδιασμού. Προσεγγίζονται αναλυτικά οι θεωρίες της ανάδυσης

και της υλικότητας των δομών. Γίνεται διερεύνηση της προέλευσης των όρων μέσα από μια αναδρομή στην εξέλιξη των ξεχωριστών επιστημονικών πεδίων, προκειμένου να επαναοριστούν οι έννοιες και οι όροι σε ένα κοινό πλαίσιο αλληλεπίδρασης της αρχιτεκτονικής, της βιολογίας και της οικολογίας. Ασφαλή συμπεράσματα δεν έχουν εξαχθεί ακόμη καθότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο διερεύνησης.

Αφορμή για συζήτηση θα αποτελέσουν τα ακόλουθα ζητήματα:

- Η μελέτη της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με τα οικοσυστήματα, η θέση της αρχιτεκτονικής και του σχεδιασμού ως μόνιμου διαμορφωτή και διαχειριστή της δομής και της λειτουργίας τους και η σύγχρονη έννοια των «ανθρωπογενών οικολογιών και τοπίων» (anthropogenic landscape ecologies – anthromes, Ellis, Ramankutty, 2008)._συνθετικά αξιώματα και αρχές_
- Η εξέλιξη και η προσαρμογή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ως κατεξοχήν εργαλείου παραγωγής του ανθρωπογενούς σχεδιασμένου περιβάλλοντος, η κατεύθυνση άρθρωσης των «σχεδιασμένων οικολογιών», η εφαρμογή προηγμένων μεθοδολογιών και εργαλείων και ο έλεγχος του βαθμού απόδοσης και επιτελεστικότητάς τους (performance)._εργαλεία και μεθοδολογίες_
- Ο επαναπροσδιορισμός της υλικής υπόστασης των «σχεδιασμένων οικολογιών», η δημιουργία καινοτόμων υλικών, των περιβαλλοντικών και οικολογικών ερμηνειών που απορρέουν, και της διατύπωσης του πλαισίου νέων ανακυκλωτικών οικολογιών στο πλαίσιο αναβάθμισης του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος. _υλικότητα και εφαρμογή_
- Ο προσδιορισμό του ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα και ο βαθμός επιρροής στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο ολοένα και πιο αυτονομημένων διαδικασιών χωρικού σχεδιασμού, όπως αυτές που ορίζονται από τα ειδικά χαρακτηριστικά των «σχεδιασμένων οικολογιών». _ανθρώπινος παράγοντας_

4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συμπερασματικά η παρούσα διδακτορική διατριβή θα επιχειρήσει να μελετήσει τις δυνατότητες άρθρωσης και το βαθμό εγκυρότητας ενός νέου πιθανού προτύπου χωρικού σχεδιασμού, το οποίο με τη βοήθεια σύγχρονων σχεδιαστικών μεθοδολογιών αντλεί γνώση και οργανωτική ευφυΐα από τα οργανικά συστήματα και τις διεργασίες της φύσης. Η ερευνητική υποψία της διατριβής σχετίζεται με την έννοια των «σχεδιασμένων οικολογιών» (Tidler, Blostein, 2010), χωρικών συγκροτήσεων, που οργανώνουν το φυσικό και το τεχνητό σε μία ενοποιημένη οντότητα.

Η ενοποιημένη αυτή οντότητα επιχειρεί να αποτελέσει τη «νέα Οικολογία», ή «δεύτερη φύση» (Wasfi, 2014), μια συνεχή, δυναμική σχέση ανάμεσα στην ανθρωπογενή δραστηριότητα, την πληροφορία και το φυσικό περιβάλλον, με άλλα λόγια μία ανασύνταξη των παραμέτρων σχεδιασμού, που καθορίζουν την αρχιτεκτονική και το σχεδιασμό στις διάφορες κλίμακες.

Η ιδέα της «παραγωγής» της φύσης μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας «βιώσιμης» στρατηγικής. Ένα αυξανόμενο σώμα επιστημόνων υποστηρίζει πως η φύση

παράγεται. Εξαιτίας της συνθήκης πως τα ανθρώπινα όντα μπορούν να επηρεάσουν τη φύση οπουδήποτε στη γη, η απόφαση να αφηθεί η φύση να επιτελεί τους μηχανισμούς και τις λειτουργίες της χωρίς εξωτερική παρέμβαση μπορεί να αποτελέσει μία ανθρώπινη παραγωγή της φύσης. Σε αντίθεση με ένα καθαρά οικολογικό μοντέλο η ιδέα σχετικά με την «παραγωγή» της, αντιμετωπίζει τη φύση κυρίως ως μια κοινωνική παραγωγή. Μόλις «παράγονται» κάποια δεδομένα από την κοινωνία, η φύση αναδύεται ως τόπος συνδέσμων όπου συμπλέκονται κομμάτια της φύσης και των ιδεών.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

1. Castle, H. (2004), *Editorial*, AD, *Emergence: Morphogenetic Design Strategies*, vol. 74, no. 3, May/June, London: Wiley, pp. 5
2. Crutzen, P. and Stoermer, E. (2000), *The Anthropocene*, *Global Change, Newsletter*, 41, 17.
3. DeLanda, M. (2011), *Philosophy and Simulation, The emergence of Synthetic Reason*, London: Continuum International Publishing Group
4. De Wolf, T. and Holvoet, T. (2005), *Emergence versus Self - Organizing Systems: Methodologies and Applications*, *Lecture Notes in Computer Science/ Lecture Notes in Computer Artificial Intelligence*, New York: Springer
5. Ellis, E., Ramankutty, N., (2008), *Putting people in the map: anthropogenic biomes of the world*, *The ecological society of America*
6. Hensel, A., Menges, A. (2006) *Morpho-Ecologies*, London: AA Publications
7. Hensel, M., Menges, A., Weinstock M. (2010), *Emergent Technologies and Design*, Oxford: Routledge
8. Holland, H., J. (1992), *Adaptation in Natural And Artificial Systems: An Introductory Analysis with Applications to Biology, Control and Artificial Intelligence*, Cambridge: MIT Press
9. Maturana, M., Varela, F. (1980), *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*, Dordrecht: D. Reidel
10. Menges, A. (2004), *Morpho-Ecologies: Approaching Complex Environments*, AD, *Emergence: Morphogenetic Design Strategies*, vol.74, no.3, May/June, London: Wiley
11. Naess, A. (1999), *The shallow and the deep, long-range ecology movements: a summary*. In: Witoszek N., Brennan, A. (eds.) *Philosophical dialogues: Arne Naess and the progress of ecophilosophy*, Oxford, New York, Rowman and Littlefield Publishers Inc., 3– 7
12. Oxman, N., 2010, *Material-based Design Computation*, Doctor of Philosophy in Architecture: Design and Computation, MIT
13. Pasquero, C., Polleto, M., (2016), *Biodigital Design Workflow*, Solana Open Aviary, Ulcinj, Montenegro
14. Pawlyn, M. (2011), *Biomimicry in Architecture*, London: Riba Publishing
15. Picon A., (2010), *Digital Culture in Architecture*, Basel: Birkhauser
16. Reed, C., Lister, N., (2014), *Projective Ecologies*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Graduate School of Design

17. Tidler, L., Blostein, B.,(2010),*Design Ecologies*, New York : Princeton Architectural Press
18. Wasfi, A.(2014), *Architecture as Second Nature*, Journal of Sustainable architecture and civil engineering
19. Waters, C (2016), *The Anthropocene is functionally and stratigraphically distinct from the Holocene*, Science
20. Weinstock, M. (2010), *The architecture of emergence - the evolution of form in nature and civilization*, London: Wiley